

ЗНАЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

Қодиров Фозил Баходир ўғли

УМЭД факультет

Международная экономика и менеджмент

Магистратура 1 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918399>

Аннотация

Работа посвящена обоснованию необходимости переходе от моделей экономического роста, абстрагирующихся от эколого-экономических противоречий, к устойчивому развитию. Раскрываются существенные характеристики устойчивого развития.

Ключевые слова: экономический рост, расширенное воспроизводство, экономическое развитие, устойчивое развитие, эколого-экономическое равновесие.

Экономическая политика ведущих стран мира за последние два столетия базировалась на теории экономического роста, направленного на безудержное наращивание темпов и масштабов производства на основе все возрастающего использования невозпроизводимых природных ресурсов.

На ранних этапах развития вмешательство человека в природу носило несистемный, локальный характер и поэтому оно не сопровождалось комплексным разрушением природной среды. Это объясняет позицию многих известных представителей экономической науки, которые придерживались мнения о неисчерпаемости природных ресурсов. Так, например, Д. Рикардо утверждал, что «ничего не платится за включение природных агентов, поскольку они неисчерпаемы и доступны всем». Ж. Сэй полагал, что природные ресурсы в силу их неограниченности и того, что мы их получаем даром «не представляют собой объекта экономической науки». К. Маркс, развивая теорию трудовой стоимости, в свою очередь, писал: «силы природы не стоят ничего; они входят в процесс труда, не входя в процесс образования стоимости». Подобные взгляды были присущи также А. Смиту, А. Маршаллу и другим ученым.

В эпоху бурного развития капитализма и промышленного прогресса человечество стало ориентироваться на изучении природы, но, прежде всего, с целью интенсивного использованию в производстве ее ресурсов. Популярной стала идея Ф. Бэкона: «Знание – сила», которая фактически была трансформирована в лозунг покорения человеком природы. В

соответствии с этим считалось, что человек может быть либо ее рабом, либо непримиримым врагом, завоевателем, самовластным диктатором.

На опасность таких взглядов все же обращали внимание некоторые мыслители. Например, Гегель констатировал, что человек, желающий познать мир, стремится «завладеть им и подчинить его себе. Он пользуется природой против нее же самой. «Потребность стремиться к тому, чтобы употребить природу в свою пользу, стирать ее грани, истощать ее, короче говоря, уничтожать ее».

Последние десятилетия минувшего века в развитых странах ознаменовались принципиальным переосмыслением моделей экономического развития. Концепции, основанные на абсолютизации количественных аспектов общественного производства, начали терять свое значение. Они пришли в противоречие с новыми условиями хозяйствования, накладывающие серьезные ресурсные и экологические ограничения на дальнейший экстенсивный рост производства.

Одной из распространенных взглядов является противопоставление понятий «экономическое развитие» и «экономический рост». Экономический рост трактуется как простое наращивание производственных результатов национального хозяйства за определенный период, за рамками которого остаются качественные изменения. Экономическое развитие, напротив, определяется с позиции качественных характеристик, в отрыве от количественной стороны. Например, Й. Шумпетер под экономическим развитием подразумевал качественные имманентные изменения хозяйственного кругооборота, под вторым - обычное увеличение населения и богатства. Другими словами, экономический рост отражает простое увеличение реального ВВП и выражает значительно более узкий круг связей и отношений, чем экономическое развитие.

На наш взгляд, экономический рост, реализуется в единстве количественных и качественных характеристик, диалектическое взаимодействие которых обуславливает переход к более высокому, качественно новому уровню экономического состояния, что и отражается понятием «экономическое развитие». В условиях перехода к постиндустриальной стадии развития, когда возрастает значение факторов инновации, человеческого капитала, информации, содержание этих категорий становятся все более близкими.

Вместе с тем, их не следует отождествлять. При всем широком рассмотрении содержания экономического роста, он не имеет того

всеобъемлющего характера, который носит понятие «экономическое развитие». Экономический рост составляет частную сторону развития, которое, кроме того, включает любые прогрессивные изменения, происходящие в области экономической, социальной и экологической деятельности общества.

Важнейшим свойством экономического развития является её сбалансированность, нарушение которой означает выход в зону, порождающая экономические, социальные и экологические диспропорции. Можно обеспечить высокие темпы макроэкономической динамики и не создавать при этом необходимых условий для последующего развития. Поэтому диапазон экономического развития представляет собой долгосрочную или устойчивую тенденцию, когда позитивные изменения не нарушают необходимых условий воспроизводства за пределами краткосрочного периода.

Приверженность новой концепции экономического развития означает учет следующих императивов: человечество способно придать развитию устойчивый характер, отвечающий потребностям нынешних и будущих поколений; имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов относительно, связаны с современным уровнем техники и социальной организации; общество обязано удовлетворять базовые потребности людей и предоставить им право на достойную жизнь; необходимо согласовать образ жизни стран и людей, которые располагают большими денежными средствами с экологическими возможностями Земли; темпы роста населения должны быть согласованы с производительным потенциалом экосистемы планеты; обеспечение преимущественно интенсивного типа экономического роста; сохранение и укрепление природно-экологической среды; представление потомкам достаточных условий по удовлетворению их потребностей в природных ресурсах; поиск качественно новых возможностей использования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, альтернативных и воспроизводимых источников производства; создание благоприятных эколого-экономических и социальных условий для накопления и реализации человеческого капитала; определение человека в качестве главного мерил и цели общественного развития.

Сущность устойчивого развития мы определяем как институционализированную форму экономического развития, связанную с поступательным движением общества в целях достижения объективно прогрессивной системы общественных ценностей, на основе

гармоничного сочетания экономических, экологических и социальных факторов. Оно представляет собой смену общественных приоритетов от безудержного экономического роста к эффективному использованию и сохранению природного и человеческого потенциала. Устойчивое развитие связано с формированием принципиально нового отношения к человеку, с одной стороны, как субъекта эколого-экономической системы, с другой - как главной цели его развития, более полной реализации его потенциала.

Устойчивое развитие есть относительно самостоятельная категория, имеющая собственное субстанциональное бытие, не сводимое к другим экономическим категориям. В то же время устойчивое развитие находится в сфере взаимовлияния со всей совокупностью социально-экономических, организационно-экономических и институциональных отношений.

Заключение

Таким образом, принципиально важным видится положение, отражающее необходимость не только увеличения и качественного совершенствование национального продукта, но и обеспечение последующей его реализации. Прежде всего, речь идет о проблеме формирования эффективных агентов, осуществляющих его присвоение. В связи с этим неизмеримо возрастают требования непосредственно к институциональной форме воспроизводства и присвоения национального продукта. Институциональная система должна не только фиксировать факт расширенного воспроизводства и присвоения общественного продукта, но и определять прогрессивную, социально-ориентированную динамику его использования.

Список использованной литературы:

1. Цит. по: Митякова О.Н. Устойчивое развитие как экономическая категория // Экономическая теория. – 2009. - № 3. – С. 99.
2. Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 1962. т.47. – С. 498.
3. Митякова О.Н. Устойчивое развитие как экономическая категория // Экономическая теория. – 2009. - № 3. – С. 99.
4. Гегель Г. Философия права. – М.: Мир книги, 2007. – С. 464.
5. Цит. по: Митякова О.Н. Устойчивое развитие как экономическая категория // Экономическая теория. – 2009. - № 3. – С. 100.

6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20 – М.: Госполитиздат, 1962. – С. 495-496.
7. Цит. по: Губайдуллина Т.Н. Устойчивое развитие эколого-экономической системы: вопросы теории и методологии. – Казань: Изд-во КГУ, 2000. – С. 83.
8. Бухарин Н.И. К постановке проблем теории исторического материализма, 1923 г. // Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988.